

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS - UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS – PR

TEMA: DESENVOLVIMENTO, GÊNERO E CONDIÇÃO DE POBREZA

Valter Luciano Matuchenez (UNICENTRO); Email:valtermatuciano@hotmail.com
Célia Schery (UNICENTRO); Email:celiaschery@hotmail.com
Telma Regina Stroparo (UNICENTRO); Email: telmastroparo@yahoo.com.br

TEMÁTICA: Questão Ambiental e Reprodução das Condições de Pobreza

RESUMO: Com objetivo de mensurar os impactos financeiros da adoção de práticas ambientalmente adequadas em postos de combustíveis, a presente pesquisa classifica-se metodologicamente em descritiva e, quanto aos objetivos, caracteriza-se como bibliográfica e documental. A pesquisa, quanto à abordagem, classifica-se como quantitativa e qualitativa. Para levantamento de campo, complementando a pesquisa bibliográfica foi realizado coleta de dados em dois postos de combustíveis de Prudentópolis - PR, localizados na área urbana do município. A amostra pode ser caracterizada como não probabilística intencional, por acessibilidade e conveniência. Considerando os dados levantados nesse estudo corrobora-se a importância do adequado descarte de resíduos contaminantes não só como forma de preservação do ambiente em que as empresas estão inseridas, mas também saliente-se que a não observância do preceito legal acarreta muitas pecuniárias para a empresa, além de configurar-se como um fator de diferenciação perante à sociedade que espera cada vez mais por atitudes de preservação e cuidado com o meio ambiente.

Palavras chave: Resíduos Contaminantes; Posto de Combustíveis; Destinação Ambientalmente Adequada; Diferencial.

1 INTRODUÇÃO

A Contabilidade passa por inovações, mudando as suas atividades, passando de fazedoras para agentes de mudança. Um exemplo disso são os postos de combustíveis, empresas que realizam atividades causadoras de impactos ambientais. Com a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental é possível analisar o que precisa para legalizar a atividade, considerando conceitos do Direito Ambiental para propiciar um aumento da eficiência na realização dos procedimentos habituais e buscar alternativas para minimização dos impactos (VENANCIO et al, 2008).

Para Dal Piva (2006) o mercado competitivo está cada vez mais exigente e desse modo é importante que as empresas acompanhem as mudanças para que possam sobreviver no mercado do trabalho. A competitividade inclui além da questão econômica e de qualidade do produto ou serviço.

**I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza**

Para evitar a ocorrência de impactos ao meio ambiente é importante que as leis ambientais, específicas para atividade dos postos sejam aplicadas e cumpridas, oferecendo ganhos ambientais e econômicos para as empresas desse ramo. Desse modo, adotou-se a seguinte questão norteadora da pesquisa: Quais os impactos financeiros da adoção de práticas ambientalmente adequadas em postos de combustíveis?

A pesquisa justificou-se por apresentar relevância teórica pois propõe contribuição acadêmica pela gama de conhecimentos que serão levantados na área de gestão ambiental, licenciamento e gestão financeira dos postos de combustíveis contribuindo com dados para pesquisas futuras para gestão e sustentabilidade no meio empresarial.

A relevância prática do trabalho está relacionada a possibilidade de relacionar exemplos reais de situações de gestão ambiental em postos de combustíveis, analisando a importância do licenciamento ambiental e da gestão ambiental oferecendo vantagens competitivas no mercado no ramo de postos de combustíveis.

A contribuição social que envolve segundo Tinoco e Kraemer (2004) vantagens como: aumento de motivação nos colaboradores e estabelecimento de uma estrutura de gestão ambiental dentro da empresa. A pesquisa contribuiu com dados para a área de postos de combustíveis, relacionando a importância do licenciamento ambiental para a proteção do meio ambiente e a articulação entre as atividades dos postos e o mercado econômico, melhorado a imagem da empresa e sua aceitação pela sociedade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Gestão Ambiental

Quando se tratam de processos empresariais que envolvem a questão ambiental, a cobrança por indicadores de resultados e o mercado competitivo implicam em mudanças na gestão empresarial (MIRANDA; SILVA, 2002). Um dos referenciais para atividades que envolvam questões ambientais é a Contabilidade Ambiental.

O crescimento da consciência ambiental, ao modificar os padrões de consumo, constitui uma das mais importantes armas em defesa do meio ambiente. Segundo Barbieri (2004, p. 137), “entende-se por gestão ambiental empresarial as diferentes atividades administrativas e operacionais realizadas pela empresa para abordar problemas ambientais decorrentes da sua atuação ou para evitar que eles ocorram no futuro”.

Devido a preocupação ambiental, as empresas que atuam com atividades potencialmente poluidoras tem buscado atingir este objetivo de proteção e diferencial no mercado com a implantação de um sistema de gestão ambiental, buscando controlar o impacto de suas atividades produtivas sobre o meio ambiente.

Silva (2002) explica que o capital de giro representa os recursos demandados por uma empresa para financiar suas necessidades operacionais, que vão desde a aquisição de matérias-primas até o recebimento pela venda do produto acabado. Desse modo, a administração do capital de giro é um processo de planejamento e controle dos recursos financeiros aplicados no ativo circulante das empresas.

Já no caso do capital fixo, Santos et al (2001) destaca as contas ambientais podem ser divididas em investimentos em empresas ou ações de responsabilidade ecológica, bens e materiais destinados ao gerenciamento ambiental e implantação de do Sistema de Gestão Ambiental para a certificação ISO 1400, adequações ambientais.

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

Auler (2012, p. 24) destaca que “é através do sistema de gerenciamento ambiental (SGA), que se obtém informações sobre a relação da empresa com o meio ambiente”. A implantação da gestão ambiental garante o atendimento as exigências das leis ambientais e demonstram para os clientes seu compromisso com a questão ambiental, se tornando um diferencial no mercado.

Lorenzetti (2010) explica que as empresas que atuam no ramo de abastecimento de combustíveis, incluindo o comércio retalhista, tem um compromisso muito grande com a questão ambiental uma vez que seu negócio empresarial requer licenciamento ambiental, gestão de resíduos e mecanismos de controle, preservação e recuperação ambiental.

Venâncio et al (2008) destaca que a gestão ambiental é uma ferramenta importante que pode ser relacionada a atividades de qualquer empreendimento. A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental estruturado e integrado contribui para ações ambientais mais eficazes e ajudam a cumprir os objetivos ambientais da empresa atendendo as normas legais para a atividade empresarial.

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS Lei 12.305

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída pela lei n. 12.305 de 2010, com objetivos destacados em seu artigo 7º incluindo a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, considerando estratégias de disposição final que sejam ambientalmente adequadas dentro do que se considera uma gestão integrada de resíduos sólidos (BRASIL, 2010).

Já no artigo 8º da referida lei são apresentados os instrumentos para efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos citando: os planos de resíduos sólidos, os inventários sobre resíduos, a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Além disso, a política de resíduos destaca a importância da educação ambiental e das associações de catadores para trabalhar com a destinação adequada dos resíduos e avaliação de impactos ambientais (BRASIL, 2010).

Em se tratando da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, no artigo 9º da lei n. 12.305/2010, destaca-se a importância de priorizar a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. E no seu artigo 19º, inciso X cita-se a importância de manter programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos (BRASIL, 2010).

Dentro da política de resíduos, no que se refere a postos de combustíveis destaca-se a importância do reaproveitamento de materiais, reciclagem destacando a coleta seletiva e a logística reversa.

Rocha et al (2014) explica que todas as empresas devem elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos que é um documento que consta e está descrito na Lei nº 12.305 de 2010 como um plano obrigatório para quaisquer tipos de empreendimentos e atividades que tenham potencial poluidor ou que causem impacto gerando resíduos nas suas atividades.

De acordo com a lei citada acima, os postos de combustíveis possuem resíduos considerados perigosos “que em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e

**I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza**

mutagenicidade” podem oferecer riscos ao meio ambiente e a vida das pessoas (BRASIL, 2010).

O plano deve apresentar os procedimentos corretos a serem adotados para o manejo, acondicionamento, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos gerados na atividade empresarial. Para atender as normas ambientais vigentes principalmente no que se refere a redução na geração dos resíduos e o destino correto de cada resíduo gerado no posto de combustível é necessário que seja elaboração por profissional da área ambiental, em geral Engenheiros Ambientais, gerando custos para empresa que se reverterão em impactos econômicos.

No artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos destaca-se também a responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas pela implementação e fornecimento de condições para operacionalizar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que deverá ser previamente aprovado pelo órgão competente. Para isso pode realizar “a contratação de serviços de coleta, armazenamento transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos” (BRASIL 2010).

Porém essa terceirização do serviço, acarreta um gasto para a empresa e não da responsabilidade sobre algum danos ou problema que vier ocorrer no processo de gerenciamento dos resíduos ou rejeitos gerados no posto de combustível. Para definir as melhores estratégias de gestão de resíduos nos postos de combustíveis o primeiro passo é conhecer a atividade de modo global, considerando os serviços agregados e a partir disso definir o modelo de gestão que será utilizado, considerando atividade, impactos e consequências ambientais e econômicas para a empresa.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto aos objetivos a pesquisa foi uma pesquisa exploratória, que segundo Gil (2009) é um tipo de pesquisa que proporciona maior familiaridade com o problema e ajuda a compreendê-lo e explicá-lo utilizando como instrumentos a pesquisa bibliográfica e estudo de caso.

Para levantamento de campo, complementando a pesquisa bibliográfica foi realizado um estudo de caso onde foram escolhidos como população amostra dois postos de combustíveis de Prudentópolis - PR, localizados na área urbana do município onde foram aplicados questionários (com perguntas fechadas e abertas) com objetivo de analisar a importância da gestão ambiental em postos de combustíveis e seu impacto no resultado financeiro da atividade comercial. A escolha se deu por amostragem aleatória simples sendo amostra não probabilística por acessibilidade e conveniência e os questionários foram direcionados para os empresários e/ou gerentes da área de postos de combustíveis interessados em participar da pesquisa. Os dados foram analisados dentro da abordagem quantitativa, que segundo Gil (2009) é aquela em que os dados coletados são transformados em números e analisados para embasar as conclusões que são generalizadas para todo o universo de pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Analisando os dados levantados com a aplicação de questionário em 2 postos de combustíveis de Prudentópolis – PR denominados posto 1 e 2, na pergunta um sobre o tempo

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

que desenvolvem suas atividades empresariais no ramo de combustíveis, os dois estabelecimentos atuam há mais de 20 anos.

Em relação as atividades desenvolvidas, o Posto 1 trabalha com comércio retalhista de combustível, troca de óleo e lavar e o Posto 2 trabalha apenas com comércio retalhista de combustível e troca de óleo. Sobre o recebimento de combustíveis e quais os cuidados tomados apenas o posto 1 respondeu a questão destacando que possui caminhão tanque com sensor e controle de irregularidades.

Os cuidados tomados com frascos plásticos e seu descarte envolvem normativas ambientais e os proprietários dos postos entrevistados apresentaram ter conhecimento sobre essa situação. O Posto 1 destacou que armazena em armários próprios e destina para empresas autorizadas para o recolhimento; o Posto 2 destacou que os frascos são armazenados em locais apropriados conforme orientação do IAP, em geral são armazenados em galões de modo a evitar vazamentos e destinados para empresa autorizada.

O óleo de motor trocado é entregue a uma empresa que possui autorização para destinação, situação essa que foi destacada por 100% postos entrevistados. Em relação às medidas contra vazamentos, idade e estrutura dos tanques destacam-se os resultados da pesquisa nos quadros 1 e 2 abaixo:

Quadro 1 – Medidas preventivas contra vazamentos

Posto	Sim/não	Sim: Quais?
Posto 1	Sim	Checagem dos tanques
Posto 2	Sim	Todos os tanques possuem bacia de contenção, sensores. A qualquer vazamento soam alarmes que identificam o local desse vazamento.

Fonte: Dados da pesquisa, (2016)

Quadro 2 – Tanques subterrâneos

Posto	Tanque subterrâneo	Idade	Estrutura com paredes duplas
Posto 1	Sim	10 anos	Atendem a lei
Posto 2	Sim	9 anos	Norma prevê troca aos 15 anos e é de parede dupla pois somente esse contém monitoramento.

Fonte: Dados da pesquisa, (2016)

Em relação a frequência com que são feitas vistorias técnicas nos tanques, o Posto 1 respondeu que realizam vistorias técnicas com testes para verificar vazamentos, porém não identificou quem fez e que tipo de teste foi utilizado. O Posto 2 mencionou que realizam vistorias técnicas anualmente pelo SindiCombustíveis com teste de estanqueidade.

As atividades realizadas nos postos de combustíveis impactam no meio ambiente, questionando-se os donos de postos sobre o conhecimento desses impactos o Posto 1 informou que é orientado sobre esses impactos pela empresa fornecedora de combustível, no caso dele a Petrobrás; o Posto 2 não respondeu essa questão.

Em relação ao entendimento do que é gestão ambiental empresarial, o Posto 1 destacou que envolve cuidado com o meio ambiente; o Posto 2 mencionou que envolve definições de ações para melhorar o meio ambiente.

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

Sobre normas e legislação pertinente para suas atividades, os três postos entrevistando informaram que tem conhecimento das normas para suas atividades. Em relação ao licenciamento todos os postos responderam que possuem licença de operação bem como, informaram que se adaptaram às normas fixadas há 4 anos. Em relação ao conhecimento sobre a multas e punições pela falta de licenciamento, os postos 1 e 2 responderam que tem conhecimento.

Dentre os benefícios para a empresa em possuir a conformidade legal e ambiental o Posto 1 destacou que cuidar do meio ambiente evita multas e o Posto 2 destacou que atendendo as conformidades legais a empresa está colaborando com o meio ambiente que é prejudicado quando existem situações irregulares, contando que estar legal evita medos por fiscalizações. Dentro dessa temática os postos entrevistados destacaram que tem conhecimento das legislações municipais sobre sua atividade

Sobre as dificuldades para obter o licenciamento ambiental para sua atividade, os entrevistados foram unânimes em responder que sua maior dificuldade é o processo moroso para obter o licenciamento ambiental.

Considerando os custos com despesas ambientais e especificamente com resíduos foram construídas as tabelas 1 e 2. Os custos variam de acordo com as atividades desenvolvidas no posto, com o número de atendimentos e com os fornecedores que atuam na destinação de resíduos, no treinamento de pessoal e nos processos de monitoramento exigidos pelos órgãos ambientais.

Na tabela 1 estão apresentados os custos ambientais dos postos analisados e na tabela 2, estão apresentados os custos específicos com resíduos em relação a quantidade gerada em cada posto.

Tabela 1 – Custos Ambientais dos postos de gasolina

Tipo	Posto 1			Posto 2		
	Qtidade Mensal	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtidade Mensal	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Utilização de flanelas	120	0,60	72,00	4.500	0,15	675,00
Análises de águas subterrâneas	3	350,00	1050,00			
Manutenção de Caixa separadora	3	700,00	2100,00			
Manutenção de Válvulas e suspiros dos tanques subterrâneos	3	100,00	300,00			
Recolhimento de resíduos gerais	1	50,00	50,00	150 Kg	1,20	180,00
Recolhimento de resíduos específicos – óleo queimado	3	0,00	0,00	150 Kg	1,75	262,50
Recolhimento de resíduos específicos – embalagens de lubrificantes	1	50,00	50,00	150 Kg	1,58	237,00
Auditorias ambientais						
Treinamento de pessoal para emergências e riscos ambientais	3	180,00	540,00	2		
Pagamentos de Taxas para licenciamento	A cada 3 anos					
Pagamento de multas ambientais	Sem multas					

Fonte: Dados da pesquisa, (2016)

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

Com base nos dados levantados verifica-se os custos ambientais dos postos de combustíveis e análise das estratégias utilizadas para minimização de impactos, considerando a aplicação do direito ambiental e a implantação da gestão ambiental empresarial e seus impactos na gestão financeira da empresa do ramo de combustíveis oferecendo vantagens competitivas no mercado

Tabela 2 – Custos com resíduos

Tipo	Qtde gerada Mensal	Posto 1		Posto 2		
		Custo da destinação por Kg ou litro	Custo Total (R\$)	Qtde gerada Mensal	Custo da destinação por Kg ou litro	Custo Total (R\$)
Flanelas/estopas	10 Kg	1,00	10,00	4500	0,02	98,20
Óleo queimado	200 l			190	1,57	298,20
Embalagens de óleo lubrificante	15 Kg	1,00	15,00	200	1,54	308,00
Filtros de ar	5 Kg	1,00	5,00	10	1,56	15,60
Filtro de óleo	15 Kg	1,00	15,00	10	1,56	15,60
Filtro de gasolina	5 Kg	1,00	5,00	10	1,56	15,60
Resíduos orgânicos	8 Kg			0	0,00	0,00
Resíduos recicláveis – plástico	10 Kg			10	1,56	15,60
Resíduos recicláveis – papel/papelão	18 Kg			10	1,84	18,40
Resíduos recicláveis – vidro	5 Kg					
Resíduos recicláveis – metal	5 Kg					

Fonte: Dados da pesquisa, (2016)

Observa-se na tabela acima os impactos financeiros decorrentes da adoção das normas ambientalmente adequadas, pelos postos de combustíveis. Os valores, embora poucos significativos, revestem-se de importância pois caso as empresas não adéquem-se às exigências legais, incorrem em multas pecuniárias altas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os dados levantados nesse estudo conclui-se que por ser uma área nova e pouco conhecida, a Contabilidade Ambiental possui entraves para sua efetivação nas empresas. Na Contabilidade Ambiental temos os ativos ambientais que podem ser bens, direitos utilizados no gerenciamento ambiental e que podem ser representados em forma de capital circulante ou capital fixo e que precisam ser considerados quando se busca a efetivação de um sistema de gestão ambiental. Nessa busca pelo atendimento aos requisitos ambientais as empresas possuem custos e despesas ambientais que são gastos aplicados direta ou indiretamente no sistema de gestão ambiental do processo produtivo e em atividades ecológicas da empresa. Com a análise da gestão ambiental da empresa e da Contabilidade de Custos é possível reverter diferenciais competitivos no mercado, na área de postos de combustíveis e venda retalhistas de combustível.

REFERENCIAS

AULER, J. R. **Importância e aplicabilidade da contabilidade ambiental em empresas do Estado**: caso PW Brasil Export S.A. Monografia do Curso de Bacharel em Ciências Contábeis. Colatina: UNESC, 2012.

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

BARBIERI, J. C. **Gestão ambiental empresarial**: conceitos, modelos e fundamentos. São Paulo: Saraiva, 2004.

BERGAMINI JÚNIOR, S. **Contabilidade e riscos ambientais**. Revista do BNDES. v.6, n.11. Rio de Janeiro: BNDES, junho de 1999.

DAL PIVA, A; PILATTI, L.A; KOVALESKI, J.L. **A Gestão Ambiental: melhoria na qualidade de vida nas organizações**. Anais. XXVI ENEGEP. Fortaleza: FADEP, 2006.

GIL, A M. **Estudo de caso**: fundamentação científica, subsídios para coleta e análise de dados e como redigir o relatório. São Paulo: Atlas, 2009.

LORENZETT, D. B; ROSSATO, M V; NEUHAUS, M. **A gestão ambiental em postos de combustíveis**. XIV Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão. Anais. Santa Maria: UFSM, 2010.

MIRANDA, L.C; SILVA, J. D. G. **Medição de desempenho**. In: SCHMIDT, P (Org.). **Controladoria**: agregando valor para a empresa. Porto Alegre: Bookman, 2002.

SANTOS, A. O. S; SILVA, F. B S; SOUZA, S.S; SOUSA, M F. R.S. **Contabilidade ambiental**: um estudo sobre sua aplicabilidade em empresas Brasileiras. Revista Contabilidade e Finanças. v.12, n.27. São Paulo: set/dez, 2001.

SILVA, A A. **Gestão financeira**: um estudo acerca da contribuição da contabilidade na gestão do capital de giro das médias e grandes indústrias de confecções do estado do Paraná. Dissertação de Mestrado em Controladoria e Contabilidade). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2002.

TINOCO, J.E P; KRAEMER, M. E. P. **Contabilidade e gestão ambiental**. São Paulo: Atlas, 2004.

VENANCIO, T L; VIDAL, C. M.S; MOISA, R.E.. **Avaliação da percepção da importância da gestão ambiental em postos de combustíveis localizados na cidade de Irati, Paraná**. *Ambiência* - Revista do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais. v. 4, n. 3. Guarapuava: UNICENTRO, Set./Dez, 2008.